

Mahmudxo'ja Behbudiy ma'naviy, axloqiy va tarbiyaviy qarashlari.

Mahmudhoja Behbudi's spiritual, moral and educational views.

Духовные, моральные и образовательные взгляды Махмудходжи Бехбуди.

Ilmiy rahbar: Xurshid O'Imasjonovich Samatov

Sultonov Diyorbek Shuhrat o'gli

Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Samarqand filiali talabasi

Telifon raqam:+998975780410

Elektron pochta:sultonovdiyorbek892@gmail.com

Annottatsiya:M.Behbudiyning jadidlar maktabiga o'z hissasini qo'shganligi bizni hurmatli o'qtuvchilarimiz uchun ajoyib o'rnak hisoblanadi. Uning yozgan maqola va jurnallari orqali o'qtuvchilarga foydali ma'lumotlar uzatilmoqda. Bu bilan ularga ilmiy, ma'naviy va ijtimoiy ma'lumotlar ochildi. Bizning jadidlar maktabining sifatli o'qituvchilari orqali bizning o'quv jarayonimizning kamol va rivojlanishiga ishonchli qadam qo'ymoqdamiz. Bizning jadidlar maktabi, murabbiylar va talabalar orasidagi hamkorlikni yanada kuchaytirish uchun muhim imkoniyatlarni beradi.

Kalit so'zlar: Adidlar harakati,yozgan asarlari, "padaripush" asari oyna jurnali,Qissalari,, dirammalari, kitoblari.

MAHMUDXO'JA BEHBUDIY (1875-1919)

Buyuk ma'rifatparvar adib, alloma va jamoat arbobi Mahmudxo'ja Behbudiy 1875 yili Samarqand shahrida muftiy oilasida dunyoga keldi. Ziyolilar oilasidagi muhit undagi adabiyotga, siyosatga, ma'rifatga bo'lgan qiziqishini tezroq ro'yobga chiqishiga yetakladi. Uning otasi islom huquqshunosligi bo'yicha yirik mutaxassis bo'lib, bu borada ko'plab kitob va risolalar yaratgan edi. Bu o'z navbatida Mahmudxo'jaga o'z ta'sirigi o'tkazmay iloji yo'q edi. Keyinchalik bu haqda u o'z maqolalaridan birida otasi ta'lim bergan «Hidoya» (Islom huquqiga sharhlar) asarining uning taqdirida muhim rol o'ynaganligini bejiz qayd etmaydi.

Mahmudxo'ja Behbudiy adabiyot, tarix fanlari qatori siyosatshunoslik bilan ham jiddiy shug'ullanadi. Ro'znoma va oypomalardan jahonda sodir bo'layotgan siyosiy voqealar bilan

yaqindan tanishib boradi. U Makkaga borish maqsadida arab tilini o'rganishga kirishib, islom tarixi va nazariyasi bilan shug'ullana boshlaydi. 1902 yilda Makkaga borib, xo'ja va mufti unvonlariga ega bo'lib qaytadi. So'ngra Qozon va Ufa shaharlarida bo'lib, Ovro'po madaniyati bilan ham qiziqadi. O'sha davrdagi Qozon, Orenburgda chiqadigan arab imlosidagi jurnal va gazetalar bilan hamkorlik qiladi. Uning qator maqolalari ham mazkur jurnal va gazetalar chiqq boshlaydi. Maktab, maorif, madaniyat, ma'rifatparvarlik g'oyalarining targ'iboti ushbu maqolalarning markazida turardi.

Xususan, qrim-tatar allomasi Ismoil Gaspirali (Gasperinskiy) va u bosh muharrir bo'lgan «Tarjumon» gazetasi M. Behbudiyning buyuk ma'rifatchi va o'zbek milliy jadidchilik yo'nalishining otasi darajasiga ko'tardi. Behbudiy dunyoqarashida Rossiyadagi eng nufuzli bo'lgan kadetlar partiyasi a'zolari bilan uchrashuv va ular harakatnomalarining ta'siri ham katta bo'lgan. 1912—1913 yillarda Behbudiy Samarqandda «Samarqand» gazetasi, «Oyna» jurnaliga asos soladi. U 1914 yilda yana Turkiya, Misrga borib, u yerdan muhim kitoblar, o'quv qo'llanmalarini olib keladi, yangi usuldagi maktab dasturi ustida ishlashga kirishadi. Biroq, u turli to'siqlarga uchrab, «jadidlar rahnamosi», «dahriy» deb e'lon qilinadi. Shunga qaramay, u tatar mutafakkiri Ismoil Gaspiralinining ma'rifatchilik borasidagi ta'limotini qo'llab-quvvatlab, o'z o'lkasida ham shunday ishlarni amalga oshirishga kirishadi va ko'p o'tmay ma'rifatparvar sifatida o'z xalqi hurmatiga sazovor bo'ladi. U bir qator Sharq va G'arb tillarini bilgan yuksak madaniyat sohibi bo'lishi bilan birga, umuminsoniy madaniyatning tolmas targ'ibotchisi ham bo'lgan.

Behbudiy o'zbek va fors-tojik tillarida ikki yuzdan ortiq maqola va asarlar yaratgan. Jumladan, «Muntaxabi jug'rofiyai umumiy» — «Qisqacha umumiy jug'rofiya» (1903), «Kitob-ul-atfol» — «Bolalar uchun kitob» (1904), «Muxtasari tarixi islom» — «Qisqacha islom tarixi» (1904), «Amaliyoti islom» (1905), «Rusiyaning qisqacha geografiyasi» (1908) kabi darslik va kitoblar yozgan. Uning 1901 yildan boshlab «Turkiston viloyatining gazetasi», «Taraqqiy», «Xurshid», «Shuhrat», «Tujjor», «Osiyo», «Hurriyat», «Turon», «Sadoi Turkiston», «Ulug' Turkiston», «Najot», «Mehnatkashlar tovushi», «Tirik so'z», «Tarjumon», «Sho'ro», «Vaqt», «Toza hayot», «Samarqand», «Oyna» kabi gazeta va jurnallarda chop etilgan maqolalari esa taraqqiyparvar kishilar va ayniqsa, yoshlarning diqqat-e'tiborini qozongan.

Behbudiy adib sifatida «Padarkush» yoki o'qimagan bolaning holi» dramasini yaratgan. 1913 yilda Samarqandda nashr etilgan bu dramada u yoshlarning (ular xoh kambag'al, xoh badavlat oilaga mansub bo'lsin) ilmi, madaniyatli bo'lishlari lozimligini qayd etgan. M. Behbudiyning «Padarkush» yoki o'qimagan bolaning holi» dramasi 1911 yilda yozilgan bo'lib, dastlab 1912 yilda «Turon» gazetasida bosilgan. 1913 yilga kelib kitob holida chop etilgan. Shundan so'ng tez fursatda Samarqand, Buxoro va Toshkent teatri sahnalarida ijro etilgan. Drama kompozitsion

qurilishiga ko‘ra oddiy bo‘lgan holda, mazmun-g‘oya jihatdan ancha qamrovlidir. Xususan, undagi xarakter va harakat, shakl-shamoyil mazkur janr talablariga ancha mos edi. Dramadagi qahramonlar esa ikki qutbda — ikki xil harakat bilan yashaydilar. Bir tomonda boy, o‘g‘li va uning gumashtalari bo‘lsa, ikkinchi tomonda domla, ziyoli obrazlari asar g‘oyasini ochishda muhim o‘rin egallaydi.

O‘zbek dramaturgiyasiga, umuman, teatriga poydevor qo‘ygan bu asar o‘z davrida A. Qodiriyning «Baxtsiz kuyov» dramasi, Mirmuhsin-Fikriyning «Befarزند Ochildiboy», Hamza Hakimzoda Niyoziyning «Yangi saodat» kabi qissalarining yaratilishiga turtki bergan.

Albatta, Behbudiyning xalq o‘rtasida ortib borayotgan obro‘-e‘tibori nafaqat amirlik rahbarlari, balki bolsheviklarning ham reja va niyatlariga zid edi. 1919 yilda xorijiy safarga chiqqan Behbudiy ular chaquvi bilan Qarshida ushlanib, Said Olimxon farmoni bilan qatl qilinadi.

Kitoblari

- "Risolayi asbobi savod" ("Savod chiqarish kitobi", 1904),
- "Risolayi jug‘rofiyayi umroniy" ("Aholi geografiyasiga kirish", 1905),
- "Muntaxabi jug‘rofiyai umumiy" ("Qisqacha umumiy geografiya", 1906),
- "Kitobatul atfol" ("Bolalar xati", 1908),
- "Amaliyoti islom" (1908),
- "Tarixi islom" (1909) kabi kitoblar chop ettiradi. Keyinchalik (1908-yilda) Shakuriyning Rajabamindagi maktabini Samarqanddagi o‘z hovlisiga ko‘chirib keltiradi.

Behbudiy ijtimoiy-siyosiy ishlarga qizg‘in qo‘shildi. Aslida bu faoliyat 1906-yildan boshlangan.

Shu yili „Rusiya musulmonlari ittifoqi“ning Nijniy

Novgorodda o‘tkazilgan qurultoyida qatnashgan edi. Toshkentda bo‘lib o‘tgan (1917)

Turkiston musulmonlarining qurultoyida ishtirok etib, nutq so‘zladi. U musulmonlar orasidagi har qanday ixtilofga qarshi chiqdi. Behbudiy shu qurultoyda o‘lka musulmonlar sho‘rosining

raisi etib saylandi. 1917-yil 26-noyabrda Behbudiyda Qo‘qonda o‘lka musulmonlarining 4-

favqulodda qurultoyi ish boshladi. 27-noyabrga o‘tar kechasi „Turkiston muxtoriyati“ e‘lon qilindi. Uning g‘oyaviy asoschilaridan biri Behbudiy edi. Muxtoriyat sho‘rolar tomonidan

vahshiyona bostirildi. Behbudiy may oyining boshlarida Samarqandga qaytadi. U yerda ko‘p tura olmay Toshkentga keladi. Turkiston sho‘rolar hukumati rahbarlari bilan muzokara olib borishga

urinadi, ammo natija chiqmaydi. 1919-yilning erta bahorida mamlakatdan chiqib

ketayotganida Shahrizabzda Inqilobiy favqulodda komissiya ayg‘oqchilari ko‘magida Buxoro amirligi odamlari tomonidan qo‘lga olinadi, hamrohlari Muhammadqul va Mardonqul bilan

birgalikda Qarshida zindonga tashlanadi va qatl qilinadi. Bu voqea Samarqandda bir yildan keyin ma'lum bo'ladi. Fitrat, Cho'lpon, Ayniy va boshqa shoirlar Behbudiyga atab marsiyalar yozganlar. Qarshi shahri 1926–1937-yillar davomida Behbudiy nomi bilan atalgan. 1977-yili allomaning "Saylanma" asarlari chop etildi. Asarlari darslik va qo'llanmalarga kiritilib, Toshkent va Samarqand shahridagi maktab, ko'cha va mahallalar uning nomiga qo'yildi. Buyuk ma'rifatparvar sharafiga 2006-yil Samarqand shahrida yodgorlik o'rnatilgan. Hattoki, Tojikiston Respublikasining Xo'jand shahridagi gimnaziya Behbudiy nomi bilan ataladi. 2020-yil O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi kuni arafasida Behbudiy hayotiga bag'ishlangan film premyerasi bo'lib o'tdi. Xozirgi kunda alloma qoldirgan boy va rang-barang adabiy, madaniy va ma'rifiy meros o'z xalqining istiqoliga xizmat etmoqda. Behbudiy o'zining barcha fikrlarida mamlakatni va xalqni og'ir ahvoldan olib chiqishning yagona yo'li ilm va fanni rivojlantirish ekanligini ta'kidlaydi. U barcha harakat va xarajatlarni ilm fanning rivojiga sarflash hamda diniy fanlar bilan bir qatorda dunyoviy darslarni hamohang o'rganish va bir necha chet tillarini o'rganish zarurligi aytadi.

U xalqni o'zligini anglashga, huquq va erkinligini chuqur bilishga hamda ilmu-ma'rifatli bo'lishga yo'naltiradi. Ma'rifatparvar Behbudiy ham nazariy ham amaliy jihatdan o'zi namuna bo'ladi. Yana bir mutafakkirimiz Munavvarqori Abdurashidxonov xalqni savodxon ma'rifatli qilish, maktab va madrasalardagi o'qish va o'qitish, fuqarolarning ta'lim olish huquqi hamda ularni ta'minlash bo'yicha o'z qarashlarini qoldirgan. U o'zining xotiralarida yozishicha, jadidlarning bosh shiori va maqsadi o'ta teran, mazmunli va uchta so'zdan iborat: "Ozodlik, tenglik, adolat" so'zlari ularga dasturamal bo'lgan. U ilm-fanning jamiyat taraqqiyotidagi o'rniga yuksak baho berib, diniy va dunyoviy ilmlar bilan bir qatorda zamonaviy fanlarni ham o'rganishga chaqiradi.

"Ilm odamning zehni ochar, aqlini ortirar, bilmagan narsalarini bildirur, dunyoda baxtli va izzatli qilar. Oxiratda saodatli va shafokatli qilar" degan sermazmun g'oyalarida ilm olishning afzalliklarini aytib o'tgan. Uning aytishicha agar ota-onalarimiz va ustozlarimiz bizga bilganlarimizni o'rgatmagan bo'lsalar edi, biz hech narsani bilmas edik. Haqiqatdan ham bilim olish insonni yuksaklarga ko'taradi. Uning hayot yo'lini ravon qiladi. Ta'kidlash joizki, Mahmudxo'ja Behbudiy va Munavvarqori Abdurashidxonovlar jadidlar siyosiy partiyasining ham dasturlarini ishlab chiqishda yetakchilik qilganlar. Jumladan, "Turk adami markaziyat firqasi"ning Maromnomasi va Nizomnomasini ishlab chiqqanlar. Ushbu hujjatlarda ilm, fan va maorif sohalariga alohida e'tibor qaratganlar.

"-Ta'lim olish huquqi - jinsi, millati va dinidan qat'iy nazar barchaga beriladi" -deb kiritilgan bandida millat va xalqning barcha qatlamlarini ta'lim olishlari uchun teng huqularga egaliklari ko'rsatilib, ijtimoiy adolatning ro'yobga chiqishiga zamin yaratganlar.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2020 yil 30 sentyabr kuni O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan ziyolilarga qilgan murojaatida jadidchilik harakati, shaxslari haqida to'xtalib o'tdilar. Prezident so'zlari bilan aytadigan bo'lsak, «bu fidoyi va jonkuyar zotlar butun umrlarini milliy uyg'onish g'oyasiga bag'ishlab, o'lkani jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatimizni g'aflat botqog'idan qutqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etdilar. Shu yo'lda ular o'zlarining aziz jonlarini ham qurbon qildilar». Haqiqatdan ham jadid mutafakkir bobolarimizning jonkuyarligi, ta'limga bo'lgan e'tiborlari e'tirof etgan holda ularning hayot yo'llari biz uchun dasturamal bo'lmog'i lozim. Hozirgi kunda mamlakatimizda ta'lim-tarbiyaga bo'lgan e'tibor kuchaydi. Har bir oila o'z farzandini bilim olishlari uchun mamlakatimiz yaratib bergan sharoitlardan keng foydalanib, ta'limga alohida qarashlari shakllandi. Oliy ta'lim muassalariga qamrovni oshirish bo'yicha amalga oshirilayotgan amaliy ishlar hamda kirish imtihonlaridan o'rnatilgan ijtimoiy adolat, shaffoflik tizimining yaratilishi xalqimiz kelajakka bo'lgan ishonchini yana bir marotaba oshirib, yurt ravnaqi yo'lida samarali mehnat qilib, o'z hissasini qo'shib kelmoqdalar.

Shu o'rinda bizning buyuk jadid mutafakkirlarimizning hayot yo'li va ibratlari yo'limizni yorituvchi mayoq bo'lib xizmat qilmoqda. Zero, ularning ta'biricha quyi va yuqori matablarning isloh etilishi millatni isloh etilishidir.

Foydalangan adabiyodlar ro'yxati

1. "Veb-sahifa mavjud emas" <https://arboblar.uz/uz/people/bekhbudi-makhmudkhodzha>
2. "Veb-sahifa mavjud emas" <https://arboblar.uz/uz/people/bekhbudi-makhmudkhodzha>
3. 'zbek sovet entsiklorediyasi. 2-jild. T., 1979.
4. Qosimov S. Behbudiy va jadidchilik. „O‘zbekiston adabiyoti va san’ati“1990-yil 19,26-yanvar.
5. Qosimov Behbudiy Karvonboshi. „Yoshlik“) jurnali, 1990-yil, 1-son.
6. Aliev A. Mahmudxo‘ja Behbudiy. T., 1994.